

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20226451>

UDC. 51.371.

APPLICATION OF THE DERIVATIVE TO THE RESEARCH IN THE COURSE OF ALGEBRA AND PRINCIPAL ANALYSIS IN SPECIALIZED SCHOOLS

Shakhnoz Kholmurodova Zoirovna

1st year Master in Mathematics and Computer Science Termez State Pedagogical Institute (Uzbekistan).

***Abstract:** the paper considers the psychological and pedagogical foundations of the derivative study methodology, identifies their advantages and disadvantages, analysis of graduation works, analysis of the practice of introducing concepts elements of mathematical analysis when teaching schoolchildren mathematics evidence that many lines of research focused on harnessing intuition as much as possible schoolchildren and visibility.*

***Key words:** student, mathematics, logarithm, binomial, problem, high school student, higher mathematics, derivative, content, popular, puzzle, solutions, ability, science, talent, labor, inspiration, genius, guesswork, program, junior, senior, vector, integral, classical, differential geometry, manifolds, vector functions of scalar arguments, invariant, natural, methodology, methodology, structure, teaching.*

УДК. 51. 371.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА АНАЛИЗА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛАХ

Шахноза Холмуродова Зоир кизи

Магистр 1-го курса отделения математика и информатики Термезского государственного педагогического института (Узбекистан).

***Аннотация:** в работе рассматриваются психолого-педагогические основы методика изучения производная, выявлена их преимущества и недостатки, анализ выпускных работ, анализ практики введения понятий элементов математического анализа при обучении школьников математике свидетельствуют о том, что многие направления исследований*

ориентированы на то, чтобы как можно больше задействовать интуицию школьников и наглядность.

Ключевая слова: школьник, математика, логарифм, бином, задача, старшеклассник, высшая математика, производная, содержания, популярная, головоломная задача, решения, способность, наука, талант, труд, вдохновения, гений, догадок, программа, младшая, старшая, вектор, интеграл, классика, дифференциальная геометрия, многообразия, вектор-функции скалярных аргументов, инвариант, натуральная, методика, методология, структура, преподавания.

Annotasiya: Ushbu maqolada hosilalarni o'rganish usullarining psixologik va pedagogik asoslari, ularning afzalliklari va kamchiliklari o'rganiladi. Yakuniy tezislarning tahlili va maktab o'quvchilariga matematikani o'qitishda tushunchalar va matematik tahlil elementlarini joriy etish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, tadqiqotning ko'plab sohalari o'quvchilarning sezgi va vizual vositalaridan maksimal darajada foydalanishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: maktab o'quvchisi, matematika, logarifm, binom, muammo, o'rta maktab o'quvchisi, oliy matematika, hosila, mazmun, ommabop, jumboqli muammo, yechimlar, qobiliyat, fan, iste'dod, ish, ilhom, daho, taxmin, dastur, kichik, katta, vektor, integral, klassika, differentsial geometriya, ko'p qirrali, skalyar argumentlarning vektor funktsiyalari, invariant, tabiiy, usullar, metodologiya, tuzilma, o'qitish.

До недавнего времени школьники, да и не только они были убеждены в существовании двух математик – элементарной и высшей. Элементарная изучалась в школе и заканчивалась логарифмами, биномом Ньютона и задачами на применение тригонометрии в стереометрии. Он приносила немало неприятностей старшеклассникам, многие из которых выходили из стен школы с убеждением что это не для них. И отдельно существовала высшая математика, о которой школьник в лучшем случае знал, что она изучается в вузах, что там есть векторы, производны.

В соответствии с таким делением определялось и содержание популярной литературы для школьников. И из нее нередко можно было вынести мнение о математике, как о собрании головоломных задач, для решения которых необходимо обладать совершенно особенными способностями.

В действительности же дело обстоит далеко не так. И хотя для овладения математикой, как и любой другой наукой, крайне желательно наличие определенных способностей и даже таланта, главное все же – напряженный труд,

без которого никакое вдохновение не придет и никаких гениальных догадок не возникает.

Способен ли старшеклассник к такому труду в сфере математики? Наверное, ответить на этот вопрос может только он сам, испытав себя в работе над каким-либо ее разделом.

Современная школьная программа позволяет избавиться от ненужного деления нашей науки на «младшую» и «старшую». Она знакомит семиклассника с векторами, девятиклассника – с производной, десятиклассника – с интегралом. Это дает возможность любому школьнику еще в школе познакомиться с тем, чем занимается математика-наука. Конечно, это можно сделать по вузовским учебникам, но гораздо разумнее обратиться к книгам, не связанным с учебной программой вуза и более доступным для самостоятельного изучения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал **Постановление № ПП-4708 от 7 мая 2020 года «О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики»**, которое определило математику приоритетным направлением, запустило реформы по созданию целостной системы, внедрению передовых технологий, развитию специализированных школ, выявлению талантов и повышению квалификации преподавателей для улучшения математического образования[1].

Естественно, знакомиться полезно с такими разделами науки, в которых используются понятия, уже знакомые из школьного курса математики, но не получившие в нем достаточного развития. Прекрасную возможность для самостоятельной творческой работы представляет производной – раздел математики, возникший как естественное обобщение и развитие одной из задач, рассматриваемых еще в школе, - задачи о проведении касательной. Именно при решении этой геометрической задачи возникли понятия дифференциала и дифференциального исчисления, а применение этого исчисления к исследованию линий и поверхностей и составляло в течение 18 и 19 вв. содержание дифференциальной геометрии. Эту часть дифференциальной геометрии стали теперь называть **классической** или **локальной**, так как в 20 в. Дифференциальной геометрией называют более общую математическую дисциплину, базирующуюся на понятия дифференцируемого многообразия.

Разумеется, на той базе, которой располагает учащийся средней школы, можно рассказать только о классической дифференциальной геометрии. Однако и по этому разделу математики почти нет популярной литературы, если не считать четвертой главы книги Д. Гильберта и С. Кон - Фоссена «Наглядная геометрия». Эта книга неоднократно издавалась на русском языке, она не предполагает знакомства читателя с дифференциальными исчислениями.

Современному школьнику хорошо известны понятия вектора и функции. Поэтому он может усвоить и понятие **вектор-функции скалярных аргументов**. Значениями такой функции являются векторы, а своеобразным графиком – пространственные кривые и поверхности. Для изучения этих геометрических образов и применяется подвижной репер. Так называется система координат, начало которой находится в точке M кривой (или поверхности) и определяется ее радиус-вектором OM (O -начало неподвижной системы координат), а базисные векторы также зависят от положения точки, т.е. при движении по кривой (или поверхности) репер тоже движется.

Репер можно так связать с кривой или поверхностью, что его деривационные формулы (в них первые производные векторов репера линейно выражается через базис) становятся **инвариантами**, т.е. величинами, характеризующими линию или поверхность независимо от того, каким образом последние задаются. Изучение этих инвариантов – кривизны и кручения линии, полной и средней кривизны поверхностей, было главной задачей классической дифференциальной геометрии. Составленные из инвариантов уравнения (их называют **натуральными**) дают возможность подойти к систематическим изучению и классификации конкретных линий и поверхностей (винтовые линии, линии откоса, трактриса, торс, геликоид, псевдосфера и др.).

Так как, будучи педагогами, помнит старое мудрое правило: считай обучаемых людьми, умными, но многое, если не все забывшими. Именно так мы хотим отнестись и нашим читателям. Если вы ничего не забыли, не обижайтесь, а если действительно кое-что забыли, настраивайтесь на серьезную работу. Вообще, конечно, задач было очень много, но можно считать, что наиболее существенным оказались три.

Первая задача – чисто алгебраическая – заключалась в требовании открыть формулы для вычисления корней алгебраического уравнения произвольной степени.

Вторая задача была поставлена еще до нашей эры (конечно, не в той формулировке, которую мы сейчас предложим): пусть фигура Φ ограничена некоторыми кривыми; требуется найти ее площадь. Сначала задача была поставлена значительно конкретнее: с помощью циркуля и линейки требуется построить квадрат, площадь которого равна площади круга данного диаметра (задача о квадратуре круга). Античные математики, вообще говоря, понимали, что решение этой частной задачи требует создания новых общих методов. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще до Евклида выдающимся математиком Евдоксом Книдским (ок.406-ок.355гг. до н.э.). Наиболее серьезных результатов удалось добиться через полтора века гениальному Архимеду(287-

212гг. до н. э.), сумевшему найти квадратуру параболы и ряда других фигур. Методы Евдокса – Архимеда были успешно развиты европейскими математиками 16-18 вв., и задача о квадратурах в конечном итоге привела к идее определенного интеграла. Развитие этого направления в математике было обеспечено и ее внутренними потребностями, и прежде всего нуждами развивающихся физики, механики, техники.

С третьей задачей – а она-то нас и будет интересовать более всего – дело обстояло сложнее. Она состоит в отыскании способов проведения касательной к кривой в произвольной ее точке. Эта задача была по-настоящему поставлена и решена только в 17 в.

Успехи науки в 17 в. Вообще необычайно велики. Более того, можно сказать, что ни одна предшествующая эпоха не дала ничего подобного. Не говоря уж о многочисленных более или менее значительных частных приобретениях науки, в естествознании были созданы четыре фундаментальные научные теории, оказавшие решающее влияние на дальнейшее развитие науки, – физическая оптика, классическая механика, теория тяготения и исчисление бесконечно малых (дифференциальное и интегральное исчисление). И может быть, еще важнее этих открытий было уничтожение резкого различия, которое до той поры существовало между математикой и естественными науками. Именно в 17 в. Стала понятной общенаучная роль математики.

Но вернемся к задаче о касательной. Для крупнейших математиков 17 в. Вопрос о методах ее решения служил источником ожесточенных споров. Эти споры велись в основном в переписке, так как настоящих научных журналов тогда еще не существовало. Большая часть корреспонденции шла через постоянно жившего в Париже Марена Мерсенна (1588-1648), который сохранил для потомства переписку своих друзей, ему же часто приходилось мирить не меру раздраженных спорщиков, живших в разных городах и странах. К задаче о касательной почти одновременно обратились Рене Декарт (1596-1650), Пьер Ферма (1601-1655) и Жиль Персоне (1602-1675), более известный под именем Роберваля.

Наибольшей славы добился Декарт, опубликовавший (а тогда это было очень не просто) свои основные труды – «Рассуждение о методе» (частью этого труда и является знаменитая «Геометрия»), «Начала философии» и др. Сочинения же Роберваля и Ферма были опубликованы лишь посмертно. Тем не менее все они, а также их более молодой современник Блез Паскаль (1623-1662) внесли существенный вклад в решение задачи о касательной, которая, по существу, является переводом на геометрический язык важнейшей задачи механики – задачи о скорости движения точки и первой задачи

дифференциального исчисления – задачи о скорости изменения функции, т.е. о производной.

Декарту не удалось создать учение о производных, но он с присущей ему гениальностью прекрасно представлял, как далеко можно пойти, решая эту задачу. С Декарта и началось применение дифференциалов геометрии, хотя никаких дифференциалов у самого Декарта пока нет, у него есть лишь то, с чего они начались, у него есть то, что позволило Умара Хайяму много лет спустя сказать: поворотным пунктом в математике была Декартова переменная величина. Благодаря этому в математику вошли движение и тем самым диалектика и благодаря этому же стало немедленно необходимым дифференциальное и интегральное исчисление, которое тотчас и возникает и которое было в общем и целом завершено, а не изобретено, Ньютоном и Лейбницем.

«Геометрию» Декарта от трудов его многочисленных предшественников существенно отличает, как уже сказано выше, достаточно свободное применение алгебраической символики. Она у Декарта почти не отличается от современной, - во всяком случае, именно он приучил нас обозначать переменные (неизвестные) последними буквами латинского алфавита, а коэффициенты при них – первыми. Следующее новшество Декарта – введение координат.

Итак, по идеи Ферма, пусть дана кривая $y = f(x)$ и принадлежащая ей точка A с координатами x и y . Необходимо найти $t = |DB|$ -проекцию отрезка касательной $[AD]$ (искомый отрезок DB называется подкасательной). Возьмем на касательной произвольную точку E с абсциссой $x + \Delta x = |OF|$. Из подобия

треугольников DAB и DEF получаем: $\frac{|EF|}{y} = \frac{t + \Delta x}{t}$.

В этом(одном!) уравнении два неизвестных – подкасательная t и ордината EF точки E . Ферма делает ни как не обоснованный шаг, который потом приведет его к успеху, - он заменяет ординату точки E на ординату точки I , т.е. на $|IF| = y + \Delta y$ («Хотя линия FE не равно ординате, проведенной к кривой из точки F , я тем не менее принимаю ее как бы равной на самом деле ординате»). Теперь имеем: $\frac{y + \Delta y}{y} = \frac{t + \Delta x}{t}$.

Если проделать несложное преобразование, то получим:

$$yt + t \cdot \Delta y = yt + y \cdot \Delta x, \quad t = y \cdot \frac{\Delta x}{\Delta y} = y : \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Затем Ферма вычисляет приращение Δy «в соответствии с ее уравнением. Вичтая из обеих частей этого равенства левую и правую части уравнения кривой, получим $\Delta y = 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2$. Значит, $t = y : (2x + \Delta x)$. А теперь «Я отбрасываю все, что остается в соединении с Δx , т.е. пишу $t = \frac{y}{2x}$ ». Значит, для любой точки кривой можно вычислить длину подкасательной и, следовательно, построить

подкасательную. Ферма неоднократно подчеркивает, что его метод годится для любых кривых.

Более того, еще раньше Ферма торжествующе писал: «И более общий метод привести невозможно».

Все это, конечно, знаменательно хотя бы потому, что получились правильные результаты. Но слишком уж много понятного. Присмотритесь к фигуре ACI (что---то вроде прямоугольного треугольника, катеты которого суть разности абсцисс и ординат двух точек кривой, а гипотенуза заменена дугой кривой) и к треугольнику ACE . Почему, хотя Ферма без достаточного основания заменил катет EC катетом IC , а потом «отбросил все, что остается в соединении с Δx », что тоже совершенно не обосновано, все же получился «общий метод»? Может быть, ему просто повезло, а при построении касательной к какой-нибудь особенной кривой ничего бы не получилось? Конечно, треугольник ACI требует очень внимательного рассмотрения.

Через сорок лет, рассматривая аналогичный чертеж в работе Блеза Паскаля (1623-1662) «О синусах четверти круга», великий немецкий ученый Г.В. Лейбниц почувствовал, что он «озарен лучом нового света». Вот тогда то и было не только впервые отчетливо сказано о том, что такое дифференциал и что такое дифференциальное исчисление, но и были введены сами эти термины.

Перейдем теперь к рассмотрению треугольника Ферма и Паскаля глазами Лейбница (хотя и через современные «очки»).

Для его построения нам понадобится кривая линия AB , «такая, чтобы отношение ординаты к абсциссе выражалось каким-либо уравнением» (это слова из упомянутой выше книги Лопиталья). Мы скажем проще: пусть кривая AB задана уравнением $y = f(x)$, причем точка A имеет координаты x и y . дадим абсциссе x приращение $|AC| = \Delta x$. Тогда ордината y получит приращение $|CB| = \Delta y$. Образовался криволинейный треугольник ACB с прямолинейными катетами Δx и Δy , криволинейной гипотенузой Δs , где s –длина дуги кривой, и острым углом ψ между катетом AC и касательной AE , проведенной к кривой в точке A .

Одновременно с треугольником ACB образовался и треугольник ACE . Его катеты AC и CE Лейбниц назвал **дифференциалами** (от латинского differentia – разность) и обозначил dx и dy . Треугольник ACE имеет с треугольником ACB общий угол ψ и совпадающий катет $dx = \Delta x$. Сложнее дело обстоит со вторым катетом, но вот тут-то как раз и виден луч света!

Дифференциал ординаты dy пропорционален дифференциалу абсциссы dx : $dy = k dx$, при этом коэффициент пропорциональности $k = \operatorname{tg}\psi$. Это легко увидеть прямо на чертеже. Чуть труднее увидеть другое. Приращение ординаты Δy

связано с дифференциалом абсциссы dx очень простым равенством $\Delta y = k dx + |BE|$. Это равенство напоминает известное из курса алгебры 6 класса выражение линейной функции $y = ax + b$. Лейбниц заметил, что при стремлении Δx к нулю пределом отношения $\frac{|BE|}{\Delta x}$ будет нуль! (только так он не говорил, так сказали через полтора года лет.) Поэтому-то у Ферма и получилось все хорошо, когда он «отврасывал все, что оставалось в соединении с Δx », т.е. когда он заменял приращение ординаты ее дифференциалом. На языке Лейбница у него было: $dy = 2x \cdot dx$.

Заметим, что все эти рассуждения годятся, по-видимому, для любой функции (кстати, термин «функция» впервые был употреблен тоже Лейбницем, сделал он это в 1694г.).

Что же из всего этого следует? Если нам известны умножением – можем вычислить дифференциал функции, так как : $dy = k dx$. В современном школьном курсе алгебры идут по такому пути. Сначала изучают понятие предела, затем переходят к приращению аргумента и функции и их отношению, предел этого отношения при $\Delta x \rightarrow 0$ называют производной и обозначают y' .

Понятие производной является одним из фундаментальных понятий, изучаемых в курсе алгебры и начал анализа президентской школы. Именно этим, в первую очередь, обусловлена особая актуальность рассматриваемой в работе темы о методике преподавания производной в курсе алгебры и начал анализа. Изучая производную, вырабатываются логические основы для понимания многих явлений в окружающем мире. Именно поэтому в педагогической науке и практике методика обучению темы «производная» занимает особое место.

Одной из главных проблем образования на современном этапе развития общества является создание, поддержание и развитие у учащихся способностей, навыков и умений к восприятию и практическому использованию в будущей профессиональной деятельности стремительно проникающих в жизнь информационных и технологических новинок. Ключевым для этого в курсе школьной программы является математика в целом и, в частности, тема «производная», как одна из наиболее важных не только в алгебре и началах анализа, но и при изучении других предметов естественнонаучной направленности.

Именно для поиска способов и механизмов изложения материала в доступной для учащихся форме разрабатываются методики преподавания математики, отвечающие требованиям сегодняшнего дня.

Под методикой преподавания в разных трактовках понимают:

- «готовый «рецепт», алгоритм, процедура», предназначенные для выполнения определенных действий, имеющих установленную цель [16];
- такой раздел педагогики, который исследует «закономерности обучения математике на определенном уровне ее развития в соответствии с целями обучения, поставленными обществом» [7];
- набор «конкретных приёмов, способов, техник педагогической деятельности» в процессе преподавания [6];
- раздел педагогики, который занимается «изучением, разработкой, усовершенствованием различных методов и форм», используемых для преподавания математики [3].

Первые методики преподавания математики в России стали возникать одновременно с широким внедрением школьного образования, начиная с начала 18-го века и одного из первых учебников, написанных Л.Ф. Магницким. В последующие годы большой вклад в развитие методик внесли, в том числе, работы Л. Эйлера, М.Е. Головина, С.Е. Гурьева [11].

Формирование педагогической школы по методике преподавания математических дисциплин относят к концу 19-го века. Тогда же открылись первые учебные заведения соответствующего профиля. В начале 20-го века появились ВУЗы педагогической направленности [9].

Начиная с конца 20-х годов прошлого столетия, методика преподавания математики начинает приобретать современные очертания. Появляется большое количество учебной литературы и профессиональные печатные издания [10].

С конца 60-х годов, когда начала анализа стали вводиться в курс среднеобразовательной школы, все большее место в методиках преподаванию математики стало уделяться теме «производная».

В отличие от других разделов математики, начала анализа и, в частности, тема «производная», является разделом, требующем нестандартные подходы и проявление своего рода «творчества» при решении задач. Стали разрабатываться методики преподавания, позволяющие учащимся преодолеть эти сложности.

В целом, можно выделить несколько направлений, по которым идет поиск путей повышения эффективности методик при изучении начал анализа, среди которых [15]:

- *разработка таких заданий, которые стимулируют индивидуальные творческие начала в учебно-познавательной деятельности учащихся старших классов;*

- *разъяснение материала с использованием задач, носящих прикладной характер;*
- *построение стройных и, по возможности, упрощенных логических внутрипредметных связей;*
- *проведение занятий с использованием примеров, моделирующих процессы, которые доходчиво описываются в терминах алгебры и начал анализа;*
- *создание такой системы задач и упражнений, которая учитывает уровневую дифференциацию учащихся;*
- *применение современных информационных и компьютерных технологий и конструирование соответствующих прикладных задач;*
- *методические особенности применения прикладных программ в обучении математике;*
- *формирование универсальных учебных действий для учащихся довузовских учебных заведений различной профильной ориентации.*

Анализируя структуру методик преподавания математики, можно выделить несколько функций, которую они выполняют: методологические; теоретические; прикладные; практические.

Каждая из этих функций включает более мелкие подфункции. Так, прикладная функция предназначена для формирования процесса обучения с применением различных методов и способов деятельностного подхода, анализа их осваивания и использования теоретических основ в ежедневной практике.

Функции методики преподавания математики → методологическая → оценочная → прогностическая → эстетическая → описательная → практическая → объяснительная → систематизирующая → образовательная → эвристическая.

Надо заметить, что подходы к общеобразовательному предмету «алгебра и начала анализа», конечно же, отличается от научного понимания этого раздела математики. Поэтому, методикам преподавания темы «производная» неизбежно приходится адаптировать научные постулаты к реалиям процесса преподавания.

Начала анализа как составная часть учебного предмета отличается от математического анализа как науки не только объемом и широтой изложения, но и конкретной прикладной направленностью изучаемых вопросов. Именно поэтому существует известная сложность в связи с необходимостью «упрощения» материала для придания сложным научным конструкциям доступного для учащихся характера без потери научной строгости изложения сути предмета.

Таким образом, можно сказать, что методика преподавания начал анализа – это наука о математическом анализе как учебном предмете для президентской школы и закономерностях процесса обучения этому предмету старшеклассников.

Принципиально, методика обучения должна давать ответы на три главных вопроса:

- *Какая цель преследуется при обучении «производной» и началам анализа в целом? Говоря проще: зачем обучать этой теме учащихся?*

- *По какому принципу следует отбирать материал из математического анализа как науки для доступного изложения учащимся в рамках школьного предмета на базовом и профильном уровнях? Иначе, говоря: чему обучать старшеклассников?*

- *Как организовать учебно-познавательную деятельность учащихся? С использованием каких педагогических инструментов следует донести до старшеклассников понятие «производной»? Или иначе: как обучать?*

Методика обучения исследует в качестве объекта сам процесс преподавания, в котором можно выделить несколько основных компонентов: *содержание обучения; преследуемая цель; педагогическая деятельность преподавателя; учебно-познавательная деятельность учащихся.*

Безусловно, эти компоненты взаимосвязаны, и изменение одного из них неизбежно влечет за собой внесение изменений в другие. В качестве предмета методика обучения исследует именно взаимосвязь между указанными компонентами.

Структуру методики преподавания можно представить: Методика преподавания темы "производная" в курсе алгебры и начал анализа → Общая методика преподавания (методы преподавания темы "производная") → Специальная методика преподавания (теоретические основы определения "производная") → Конкретная методика преподавания (методика преподавания темы "построение графиков").

Исходя из изложенного выше, можно сказать, что основной целью методики обучения производной является сведение воедино теоретических положений об этом понятии в курсе алгебры и началах анализа и, в дальнейшем, формирование практических рекомендаций для преподавания этой темы и тематики комплекса вопросов и задач, которые обеспечивают высокую результативность при усваивании материала учащимися.

Основными задачами методики преподавания темы «производная» являются:

- *определение конкретных целей при изучении производной, в том числе, с учетом уровневой дифференциации;*
- *планирование конкретного содержания процесса обучения в соответствии с поставленными целями;*
- *выявление наиболее оптимальных методов, форм и приемов, которые в ходе обучения будут приводить к достижению поставленных целей;*
- *определение необходимых визуально-прикладных средств, которые способствуют лучшему усваиванию материала и разработка конкретных рекомендации по их использованию в практике преподавания.*

В дополнение к этому, следует отметить, что в методике преподавания можно выделить общую методику, затрагивающую общие теоретические вопросы изучаемой темы и частные (специальные) методики, касающиеся отдельных ее подразделов.

Методика обучения математике в целом связана со многими науками, в том числе, с философией, психологией, педагогикой, логикой, информатикой, историей математики.

- *Философия предоставляет методы познания, такие как аналогия и абстрагирование, обобщение и конкретизация, диалектику и другие законы познания.*

- *Воздействие психологии обусловлено индивидуальностью, памятью, вниманием учащихся, а также, личностной ориентацией современного образовательного процесса с акцентом на саморазвитие школьников.*

- *Педагогика непосредственно определяет методы, используемые при обучении, равно как и цели воспитательного процесса. Эти аспекты педагогики нашли свое отражение в методика обучения, которая вносит свое предметное, математическое содержание.*

- *Логика формирует такие элементы мышления человека, как «уравнение», «доказательство», «выражение», «понятие». Именно на логике основаны математические аксиомы и теоремы.*

- *Информатика проникла во все сферы нашей жизни, и, соответственно, стала неотъемлемой частью визуально-прикладной части методики преподавания математики, алгебры и начал анализа.*

- *История математики является познавательной и, одновременно, поучительной стороной методики преподавания, акцентирующая внимание на сложности изучаемой темы.*

Часто, такие понятия, как «Методика преподавания математики» и «технология преподавания математики», неправильно воспринимаются в качестве синонимов. С очевидностью, их следует различать, так как технологический подход содержит в большей степени целевой, процессуальный, количественный и расчетный компоненты, в то время как в методике выделяют содержательную, качественную и вариативную стороны. Технология акцентируется на функционировании, на процессах изменения во времени.

При технологическом подходе более существенным, чем в методике, является диагностика при постановке целей. Она необходима для правильной организации обратной связи, которая отражает процесс достижения поставленных целей и является средством корректировки их достижения. Самым существенным отличием является гарантированность достижения результата при технологическом подходе и возможность ее воспроизвести другими преподавателями и участниками образовательного процесса [13].

Методика отличается от метода конкретизацией приемов применительно к изучаемой теме и сопутствующих задач. Например, вычисление скорости с помощью производной расстояния по времени может объясняться как метод вычисления скорости, а конкретный набор выбор критериев, математических характеристик — как методика [4].

Бывает и так, что методика является составной частью технологии которая, в свою очередь, является составной частью методики:

Технология (техника) дифференцирования сложной функции → Методика вычисления производных элементарных функции [14].

Так, методика вычисления производной элементарных функций является составной частью технологией дифференцирования сложной функции, которая, в свою очередь, является составной частью методики преподавания темы «производная».

Конечно, самым сложным моментом в методике преподавания темы производная является формы, методы и технология изложения материала по дифференцированию сложной функции.

К сожалению, нет универсальных способов изложения этой темы, дающих гарантированный результат с точки зрения усвоения учащимися, причем, с учетом уровневой дифференциации. Причина заключается в необходимости «творческого подхода».

Стандартный алгоритм состоит в определении «внутренней» и «внешней» функций. Представляется, что основные усилия надо сосредоточить не столько на вычислении самой производной, как на

определении иерархии функций. На занятиях, исходя из ограниченности по времени, следует рассматривать как можно большее количество функций и их структурирование, даже не доводя до окончательного вычисления производной.

По мнению психологов и педагогов самым важным компонентом в этом процессе «творчества» учащихся является их мотивация к учебно - познавательной деятельности [5]. Впервые термин «мотивация» был введен немецким философом А. Шопенгауэром в 19 веке как «причинность, рассматриваемая изнутри». На сегодняшний день используется несколько определений «мотивации». Например:

- Мотивация – это побуждение к действию, психофизический процесс, управляющий поведением человека [12].

- Мотивация – это психическое явление, являющееся совокупностью мотивов [8], т.е. обобщенных образов предметов, представляющих ценность для человека.

Следует отметить, что мотивация учащихся претерпевает изменения. Если в младших классах ими в большей степени движет желание впечатлений, равно как и интерес к решению задач, то, у старшеклассников, мотивация смещается к стремлению получить так называемый «знания жизни» [2]. Этот факт безусловно следует использовать и учитывать при планировании визуально-прикладного аспекта занятий.

Представляется, что без должного изучения мотивов, которые движут учащимися, и, формирования их мотивации к учебно-познавательной деятельности невозможно полноценное изучение непростой темы «производная» в курсе алгебры и начал анализа общеобразовательной школы.

Рассмотрим основные знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся для правильного понимания начал анализа и, в частности, операции нахождения производной.

В соответствии с ФГОС на базовом уровне у учащихся должны сформироваться:

- представления о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; - понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;

- знания методов доказательств и алгоритмов решения, а также умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

- представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа.

При углубленном изучении математики в дополнение к знаниям и умениям базового уровня у учащихся должны сформироваться:

- представления о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

- знания понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знания основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

- умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;

- представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей.

Перечислим основные знания и умения, которые обязательно должны усвоить учащиеся перед тем, как приступить к непосредственному изучению математической операции нахождения производной функции.

1. Как было отмечено в предыдущем разделе, для того чтобы учащиеся успешно овладели способами вычисления производной, им необходимо знать и понимать, что представляет собой предел функции.

2. Далее учащиеся должны понимать, что такое приращение функции и приращение аргумента. Пусть некоторая произвольная точка x лежит в окрестности точки x_0 . Приращение аргумента в точке x_0 называется разность. $\Delta x = x - x_0$.

Обозначается данная операция символом Δ . Но, если мы изменим аргумент функции, то, соответственно, и значение функции в данной точке x тоже изменится: $\Delta f(x) = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

Таким образом, разность значений функции в точках x и x_0 , соответствующих приращению Δx , называется приращением функции и обозначается $\Delta f(x)$. О геометрической интерпретации приращения функции указано в предыдущем параграфе в задаче о секущей.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

2. Предельный переход является самым важным понятием, которым обязательно должны овладеть

учащиеся для правильного понимания математической операции дифференцирования. Именно в результате вычисления предельного перехода в точке x при $x \rightarrow x_0$ учащиеся усваивают процесс дифференцирования и находят искомый результат – производную функции $f(x)$ в точке x_0 .

Очень важно донести до каждого учащегося понятие предельного перехода, которое было использовано еще Архимедом при вычислении площади круга.

Далее, можно разобрать пример с бесконечно убывающей геометрической прогрессией, интуитивно определив ее предел. В продолжение, при всей очевидной сложности для школьников, можно привести, конечно без строгой формулировки и доказательства, теорему «о двух полицейских». Некоторым образом разнообразит и упоминание истории этой теоремы, о ее разных названиях в других странах – теорема «о двух карабинерах», о трёх струнах, «о сэндвиче», и т.п.

Представляется обязательным изложение смысла производной исходя из материала, изучаемого в других предметах естественнонаучной направленности. В физике производная широко применяется во всех разделах, и, как правило, характеризует скорость изменения одной физической величины в зависимости от другой. Так, ускорение в механике является производной скорости, т.е. характеризует быстроту изменения скорости во времени. В электричестве, ток, протекающий по проводнику, является производной заряда или характеристикой скорости изменения заряда в зависимости от времени. В химии, с помощью производной можно охарактеризовать скорость химической реакции, а именно понять, как быстро меняется концентрация того или иного вещества во время протекания реакции [47]. В биологии, именно с помощью производной характеризуется средняя производительность жизнедеятельности популяции. Говоря иначе, скорость размножения популяции микроорганизмов определяется как производная функциональной зависимости числа особей в популяции микроорганизмов во времени.

Итак, как было упомянуто выше, для нахождения производной учащиеся должны овладеть понятием предельного перехода.

Для углубленного уровня желательны дополнительные навыки:

1. Умение решать с применением производной задачи из смежных областей. Например, определить скорость и ускорение материальной точки;
2. зная закон изменения заряда со временем, определить силу тока, и т.д.

3. 2. Знать основы интегрального исчисления, уметь интегрировать простые функции.

4. Уметь решать простые дифференциальные уравнения.

В настоящее время все больше внимания уделяется профильному образованию. Отличие стандартов базового и профильного уровней математического образования обусловлено различием целей обучения математике. Профильный уровень довольно сильно отличается от базового уровня в содержании, обязательных умениях и навыках учащихся. В Таблице 3 приведены сравнения стандартов образования базового и профильного уровня общеобразовательной программы.

В учебных пособиях присутствуют задачи разного уровня, от самого элементарного до уровня задач повышенной сложности.

Далее, на основе ряда научно-педагогических работ, проанализируем различные методики обучения нахождения производной.

Производная является центральным понятием дифференциального исчисления. Поэтому, очень важно в процессе обучения учащихся началам дифференциального исчисления, обратить внимание на методы преподавания данной темы.

Очень важно, что в настоящее время в методиках преподавания дифференциального исчисления учитываются как современные требования к уровню образования, так профильная и уровневая дифференциация.

Проанализируем изучение темы «Производная» на примере ряда учебных пособий.

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин; под ред. А. Б. Жижченко [21].

Практические задачи также учитывают уровневую дифференциацию.

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: базовый и углубл. уровни / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева [22].

В учебнике для самостоятельной работы учащихся предложено большое количество задач разной сложности, требующих «творческого подхода»

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин; под ред. А. Б. Жижченко [24].

Практический материал содержит большое количество подробно разобранных задач, в том числе, задачи, которые предлагаются на тестированиях.

4. Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы / под ред. М.И. Сканава [19].

В сборнике в подробном виде представлены задачи различной категорий сложности.

5. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2-х частях. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Мордкович А.Г. [23], [24].

К учебнику прилагается отдельный задачник, в котором представлены задачи трех уровней сложности. Составлены в соответствии с требованиями и программами тестов.

На примере ряда научно-педагогических работ тема производной является центральной в процессе обучения учащихся началам анализа, чем и обусловлена повышенная внимательность к методике ее преподавания в научно-педагогической литературе.

В методиках последнего времени находят отражения современные требования к уровню образования, равно как и профильная и уровневая дифференциация.

1. Козлов С. Рождение математического понятия. [27] В практическом плане, в работе рассмотрено несколько примеров для первого урока, в которых проводится вычисление производной, как предельного перехода отношения приращений.

2. Кожухов С. Читаем график производной. [26]. С практической стороны в статье, в разобранном примере, приведен ряд нестандартных задач.

3. Кац М. Физический материал на уроках математики. [25]. Разобран целый ряд прикладных задач на первую и вторую производные.

4. Электронный ресурс infourok.ru [28].

Предлагается ряд нестандартных задач, в том числе, рассматривается пример на химический смысл производной.

Заметим, что в отличие от других разделов алгебры и начал анализа методика изучения темы производной в иностранной литературе не отличается существенно от принятых в России, о чем свидетельствуют весьма популярные издания [26-28].

Проблемы, возникающие при преподавании «производной», связаны с тем, что разнообразие способов и методов, используемых для решения задач

по этой теме значительно шире, чем те, что изложены в подавляющем большинстве учебников. В связи с этим, выпускники часто показывают неудовлетворительные результаты. Объём знаний и всех типов задач, которые представлены в большинстве учеников совершенно недостаточно и роль методики преподавания значительно возрастает.

Понятие производной входит в содержание основных понятий курса алгебры и элементов математического анализа, изучаемого в общеобразовательной школе. Изучение этого предметного содержания осуществляется в 10-11/11 классах (в зависимости от того, какие базовые программы и учебники пользуются в образовательном процессе). И методики введения понятия производной, методики обучения использованию понятий математического анализа всегда были и остаются предметом как научного рассмотрения, так и предметом методических поисков учителей практиков [4 и др.].

Такое положение обосновывается тем, что введение понятий анализа требует глубокой пропедевтики. Например, введению понятия «производная функции в точке» должны предшествовать введение понятий «предел функции в точке» (точка может быть и бесконечной), «непрерывность функции в точке»; теоремы о пределах и др. В свою очередь, организация пропедевтической работы должна быть обоснована, то есть иметь определённые принципы (или подход), по которым будут отбираться задачи и задания средствами которых учитель сможет подвести школьника к восприятию нового понятия «производная».

Эта проблема отмечается не только учителями математики, но и экспертами, разработчиками контрольно-измерительных материалов. В частности, И.В. Яценко в своей аналитической справке о результатах ЕГЭ 2019 отмечает низкий уровень владения выпускниками умениями читать графики функций, читать графики производной функции, различать точки экстремума функции и её экстремумы [20]. Эти же ошибки отмечаются и многими учителями практиками. То есть, проблема обучения школьников элементам математического анализа хотя и не нова, но является современной и актуальной. Об актуальности выделенной проблемы свидетельствуют и те исследования, которые осуществляются в этом направлении. Анализ тенденций проблематики исследований подтверждает наше утверждение.

Действительно. В своей работе [3] ставится и решается проблема совершенствования методов обучения элементам математического анализа средствами программных средств поддержки. Так автором этой работы предлагается вопросы теории производной вводить средствами

компьютерной среды GeoGebra. С одной стороны, этот подход имеет перспективы. Однако, в работе автора, при наличии анализа существующих методик введения понятий темы «Производная» мы не увидели чёткой целесообразности использования среды с методической точки зрения: есть алгоритмы построения графиков функций средствами GeoGebra, есть задачи, решаемые в среде, но нет методики.

В дипломной работе Хажиахметовой Ю.Э. [17] поднимаются вопросы неформального освоения основных понятий элементов анализа, изучаемых в школьном курсе математики. Для этого автор предлагает систему дифференцированных заданий, подводящих школьников к более глубокому и осмысленному пониманию физического смысла производной. Однако разработки учебных материалов, представленные в дипломном, соответствуют тем заданиям, которые существуют во многих учебных и методических пособиях таких авторов как А.Г. Мордкович, М.И. Шабунин и др. По существу, сама идея диплома очень интересна, но до конца всё-таки не освещена, потому как не описана технология отбора или создания таких дифференцированных заданий.

Интересная работа представлена на сайте Пермского государственного педагогического университета «Производная и её приложение» [13]. В работе ставится вопрос о том, как обучать элементам анализа в классах разной профильной направленности. Результаты, полученные в этой работе очень интересны, и могут быть полезны как для начинающих учителей, так и для учителей, имеющих стаж работы. К примеру, поставленную проблему автор решает посредством специального комплекса задач разного профиля: математического, физического, экономического, естественнонаучного и др. Самое интересное, что, используя свои комплексы, автор подводит школьников разного профиля к общим вопросам теории производной так, как будто бы эти дети одновременно изучали одни и те же источники.

ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление № ПП-4708 от 7 мая 2020 года «О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики», Ташкент, 2020г.

2. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия: учеб. для 10 кл. школ с углубл. изучением математики. — 4-е изд., дораб. М.: Рос. акад. наук, Рос. акад. образов., изд-во «Просвещение», 2006; — 270 с.

3. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия : учеб. для 10-11кл. общеобразоват. учреждений. -4-е изд. -М.: Рос. акад. наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение», 2006. 240 с.

4. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И., Евстафьева Л.П. Геометрия, 10-11: кн. для учителя. -М.: Просвещение, 2005. 128 с.

5. Андреевкова Н.Л. Обучение математике в классах гуманитарного профиля, Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. сб. науч. ст. № 4 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 136 с.

6. Брадис В. М. Методика преподавания математики в средней школе.—М.: Учпедгиз, 1984.

7. Барыбин К. С. Методика преподавания алгебры: Пособие для учителя.— М.: Просвещение, 1995.

8. Александров П. С, Колмогоров А. Н. Алгебра: Пособие для учащихся средней школы.— М.: Наука, 1992.

9. Глейзер Г. И. История математики в школе: IX—X классы: Пособие для учителей.— М.: Просвещение, 1983.

10. Груденов Я. И. Изучение определений, аксиом, теорем.— М.: Просвещение, 1991.

11. Возняк Г. М., Гусев В. А. Прикладные задачи на экстремум.—М.: Просвещение, 1995.

12. Васильев Н. Б., Гутенмахер В. Л. Прямые и кривые.— М.: Наука, 1998.

13. Виленкин Н. Я. и др. Современные основы школьного курса математики.— М.: Просвещение, 1995.

14. Виленкин Н. Я., Мордкович А. Г. Производная и интеграл: Пособие для учителей.— М.: Просвещение, 1996.

15. Виленкин Н., Мордкович А. Что такое производная / Н. Виленкин, А. Мордкович // Квант. – 1975. – № 12. – С. 10–18.

16. Волошинова А. Интернет-ресурсы для учителя математики // Математика / Ежегод. учебно-метод. прилож. к газете «Первое сентября». -2008.-№ 15.-С. 17-18.
17. Габович И. Предел функции / И. Габович // Квант. – 1980. – № 10. – С. 40–42.
18. Земляков А., Ивлев Б. 17 задач по анализу / А. Земляков, Б. Ивлев // Квант. – 1977. – № 1. – С. 36–39.
19. Стандарт среднего полного (общего) образования по математике. Базовый уровень, <http://www.school.edu.ru/dokedu.asp?Obno=19814>.
20. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Омега-Л, 2014. – 134 с.
21. Хвостенко Е.Е. Методика обучения алгебре и началам анализа в 10- 11 классах гуманитарного профиля с использованием компьютера. Дис. канд. пед. наук : 13.00.02 : Махачкала, 2000. - 176 с.
22. Хинчин А. Геометрический смысл производной / А. Хинчин // Квант. – 1977. – № 2. – С. 35–37.
23. Яглом И. О хордах непрерывных кривых / И. Яглом // Квант. – 1977. – № 4. – С. 27–29.
24. https://infourok.ru/proizvodnaya_funktsii.Obobschayuschiy_urok_v_10_klasse.-121840.htm
25. K.A. Stroud, Dexter J. Booth. Foundation Mathematics / Palgrave Macmillan, London – 2009 – p. 320
26. Joanne Lockwood, Richard Aufmann. Introductory and Intermediate Algebra: An Applied Approach / Brooks Cole – 2013 – p. 293
27. Matt Parker. The Maths Book: Big Ideas Simply Explained / DK – 2019 – p. 307
28. Lara Alcock. How to Think About Analysis / Oxford University Press – 2014 – p. 272